

**O'ZBEKISTONDA WEB-FRELANCE SOHASINI RIVOJLANTIRISH
SXEMASI**

Buxoro Viloyati Gijduvon tumani

Navoi davlat pedagogika instituti magistraturasi

Talimda axborot texnologiyalari yunalishi

Hamroqulova Mohinur Hakim qizi

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonda web-frelance sohasini rivojlantirish yoritishga bag'ishlangan bo'lib, unda Freelancing sohasining imkoniyatlari va undan foydalanishlik uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar haqida so'z yuritildi.

Kalit so'zlar: Freelancing, bandlik, ta'lim, yozish, grafik dizayn, fotoshop, Illustrator, og'zaki, yozma, sinxron, PHP, Java, JavaScript, Ruby, C, Android, WordPress, Joomla, iOS.

Jamiyatning ijtimoiy hayot sohasini jamiyatning tizimli ravishda tashkil etilgan qismi sifatida tavsiflash mumkin, bunda odamlarning tarixiy va ijtimoiy guruhlarining ularning ijtimoiy mavqei, jamiyat hayotidagi o'rni va roli to'g'risida o'zaro ta'sir o'tkazadilar. U o'z ichiga quyidagilarni oladi: guruhlar, millatlar, sinflar va ijtimoiy qatlamlar, millatlarning manfaatlari, mehnat va yashash sharoitlari, jamiyat va shaxs o'rtasidagi munosabatlar, sog'liq va bo'sh vaqt. Jamiyatning ijtimoiy hayoti sohasi - bu nisbatan mustaqil, ajralmas quyi tizim bo'lib, u odamlarning muayyan ijtimoiy hamjamiyatlar a'zosi sifatida faoliyati va ularning jamiyatdagi mavqeining tengligi va tengsizligi nuqtai nazaridan ular o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlar bilan tavsiflanadi.

Tadqiqot jarayonida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev asarlari, tarixiylik va xolislik tamoyillariga suyangan holda, qiyosiy – tarixiy, mantiqiy tahlil va davrlashtirish usullaridan foydalanildi.

Ta'lim va fan sohasini, shuningdek, freelancing sohasini rivojlantirish, uchun freelancing saytini yaratishimiz zarur.

Loyihaga tegishli ma'lumotlar bo'limida biz sayt yaratish bosqichlarini belgilab olamiz.

1- Bosqich. Texnik shartlarni ishlab chiqish (TSh).

Sayt texnik shartlarni mijozning o'zi yoki buyurtmachi ishlab chiqishi mumkin va yakunida ikki tomonlama tasdiqlanishi kerak. TSh-ni ishlab chiqishda ikki tomonlama hamkorlik talab etiladi. To'g'ri va imkon qadar to'liq TSh-ni yaratish sayt yaratish bosqichidagi zaruriy qadamdir, chunki siz saytda biror bir funktsiya yoki modul bo'lishini nazarda tutgansiz, lekin bajaruvchi buni hisoblamagan, natijada sayt qo'shimcha kayta ishlashni talab etib qoladi va bunga qo'shimcha haq olinishi yoki bu funktsiyani endi umuman qo'shib bolmasligi aniqlanishi mumkin. Texnik shartlarda asosiy ma'lumotlar quyidagilar ko'rsatilib o'tilishi kerak:

- Sayt qanday auditoriyaga mo'jallanganligi, umumiy vazifalari va undan maqsad;
- Sahifalar strukturaviy ko'rinishi, bo'limlar, sahifalar soni;
- Ishlatiladigan modullar tasnifi va ularning vazifalari (qayta aloqa, qo'ng'iroqqa buyurtma, savol-javob, turli xil filtrlar va hk);
- Dizayn tavsifi, umumiy dizayn, asosiy ranglari, logotipi, turli xil bloklarning joylashuvi;
- Qanday texnologiyalardan foydalaniladi, saytning asosiy ishlash mantig'i qanday bo'ladi, sayt tarkibini boshqarish tizimi, mobil versiyasi bo'ladimi va hokazo.

Texnik shartlarda buyurtmachining xohishiga ko'ra boshqa talablar keyinchalik anglashilmovchilik bo'lmasligi uchun to'liq ochiqlanishi kerak.

2 - Bosqich. Dizayn maketini yaratish.

Ushbu jarayonda dizayner texnik shartlarda tavsiflangan kontseptsiyaga asoslangan holda bosh sahifaning bir necha xil ko'rinishlarini taqdim etadi. Ulardan ko'proq ma'qul kelgani tanlanadi, shu ustida ishlanadi, korrektirovka qilinadi va u asosida

boshqa sahifalar disayni tayyorlanadi. Bunda sayt uch bo'limga ajratiladi, ya'ni, ishga taklif, hamkorlik va mijoz:

A) ishga taklif – bu qismda Freelancerlarni ishga taklif etamiz. Siz freelanserlikning qaysi yo'nalishida ishlashni istasangiz quyidagi yo'nalishlardan biri tanlanadi va shu soha bo'yicha qilingan ishlar adminga taqdim etiladi. Ishingizga qarab maosh kelishiladi.

Boshqaruv

Veb-sayt ishlab chiqish

Dizayn va san'at

Dasturlash

Optimallashtirish (SEO)

Poligrafiya

Matnlar

Tarjimalar

3D grafika

Animatsiya va Flash

Surat

Audio video

Reklama va marketing

O'yinni rivojlantirish

Arxitektura/Interyer

Muhandislik

Autsorsing va konsalting

Treninglar va maslahatlar

Mobil ilovalar

Tarmoqlar va axborot tizimlari

B)Bu qismda mijozga freelancer bilan muloqot qilish va hamkorlik qilish imkoni beriladi.Mijoz ham quyidagi qaysi yo'nalish kerakligini tanlaydi

Boshqaruv

Veb-sayt ishlab chiqish

Dizayn va san'at

Dasturlash

Optimallashtirish (SEO)

Poligrafiya

Matnlar

Tarjimalar

3D grafika

Animatsiya va Flash

Surat

Audio video

Reklama va marketing

O'yinni rivojlantirish

Arxitektura/Interyer

Muhandislik

Autsorsing va konsalting

Treninglar va maslahatlar

Mobil ilovalar

Tarmoqlar va axborot tizimlari

C) Bu qism mijozga freelancerlar tayyorlagan tayyor maqola, tezis, diplom ishlari va boshqa xizmatlardan foydalanish imkonini beradi

Boshqaruv

Veb-sayt ishlab chiqish

Dizayn va san'at

Dasturlash

Optimallashtirish (SEO)

Poligrafiya

Matnlar

Tarjimalar

3D grafika

Animatsiya va Flash

Surat

Audio video

Reklama va marketing

O'yinni rivojlantirish

Arxitektura/Interyer

Muhandislik

Autsorsing va konsalting

Treninglar va maslahatlar

Mobil ilovalar

Tarmoqlar va axborot tizimlari

Dizayn maketini yaratishda matnli ma'lumotlar va taqdim etilishi kerak bo'lgan fotosuratlar - vaqtincha demo matn va rasmlar bilan to'ldirilishi mumkin.

3 - Bosqich. **Sahifalar dizayni asosida ularni html shablonini yaratish.**

Ushbu bosqichda sifati sxematik dizayner kasbiy mahoratiga bog'liq bo'lgan texnik ishlar amalga oshiriladi, ya'ni dizayn maketda keltirilgan rasmlar asosida html shablon sahifa yaratiladi. Dasturchilar tili bilan aytilganda saytning "Frontend" versiyasi yaratiladi. Barcha turdagi brauzerlarda (IE, Chrome, Firefox, Opera va

boshqalar) saytning ko'rinishi moslashtiriladi. Foydalanuvchining harakatlariga javoban turli effektlar qo'shiladi. Saytning ushbu tarafi foydalanuvchiga ko'rinadigan tarafi deb hisoblanadi. Shuning uchun bu jarayonda Web-freelance yo'nalishlarini joylashtirish o'rinlidir

4- Bosqich. **Sayt tarkibni boshqarish tizimini dasturlash.**

Sayt tarkibni boshqarish tizimini bu – sayt tarkibidagi ma'lumotlarni qo'shish, o'zgartirish va o'chirish imkonini beradigan server tarafdin bajariladigan dasturiy ta'minot hisoblanadi. Dasturchilar tili bilan aytilganda saytning "Backend" qismi deyiladi. Ushbu dasturiy ta'minot sayt egasiga saytdan kelgan xabarlar bilan ishlash, tarkibiy ma'lumotlar, rasmlar, maqolalarni, mahsulot(tovar) yoki xizmatlarni o'zgartirish, va umuman saytda nashr etilgan ma'lumotlarni boshqarish imkonini beradi. Bundan tashqari ushbu bosqichda foydalanuvchini ro'yxatdan o'tkazish, saytga kirish tizimi, boshqa tashqi xizmatlar bilan (ob-havo, valyutalar kursi, to'lov tizimlari, messengerlar va b.) ishlash imkoniyati yaratiladi.

Bajarilgan ishning ushbu bosqichida biz hech qanday tarkibsiz to'liq ishlaydigan veb-saytga ega bo'lamiz.

5 - Bosqich. **Tarkibini to'ldirish.**

Bu bosqich ko'proq buyurtmachiga bog'liq bo'lib, kelishuvga asosan bajaruvchi yoki buyurtmachi tarafidan amalga oshiriladi. Buyurtmachi tarafidan amalga oshirilganga bajaruvchi tomonidan sayt tarkibni boshqarish tizimini bilan ishlash uchun qo'llanma taqdim etiladi, aks holda buyurtmachi bajaruvchiga zarur bo'lgan ma'lumotlar va rasmlarni taqdim etadi va saytga tegishli yerlariga joylashtirib chiqiladi. Joylashtirish uchun barcha materiallar professional kopirayterlar xamda fotograflar tomonidan amalga oshirilgani maqsadga muvofiq, chunki, ushbu matn va rasmlar mijozlar tomonidan ko'riladi va buyurtmachining Internetdagi yuzi hisoblanadi. Shuning uchun bu jarayonda Web-freelance yo'nalishlarini joylashtirish o'rinlidir.

1. YOZISH. Freelancing bozorlarida yozishga bo'lgan talab juda yuqori. Yozish mahoratingizni maqolalar, yangiliklar, e'lonlar, elektron kitoblar, tarqatma materiallar, bukletlar, maxsus xisobotlar, arizalar va hokazo o'zingiz uddalay oladigan turdagi ijodiy ishlarda ko'rsata olasiz, Sizing yozganingiz uchun pul to'lashga tayyor bo'lgan minglab ish beruvchilarni topishingiz mumkin. Bugungi kunda g'arb davlatlarida millionlab odamlar yozishni umrining asosiy kasbi qilib olib, asosiy daromadni faqat yozish orqali olishadi.

2. GRAFIK DIZAYN. Fotoshop (yoki Illustrator) dasturida qoyilmaqom suratlar chiza olasizmi? Agar shunday bo'lsa, grafik dizayn yo'nalishi bo'yicha juda ko'p ishlarni amalga oshirishingiz mumkin. Buyurtma asosida chizish orqali ishlashdan tashqari ilhomingiz kelgan vaqtda chizgan ijodiy ishlaringizni tayyor mahsulot sifatida sotishingiz ham mumkin. Bunday sotilishi mumkin bo'lgan dizaynlarga kitob muqovalari, vizit kartochkalar, afishalar, sahifa dizaynlari, infografiklar, logolar va web saytlar dizayni kabi o'nlab ishlar misol bo'lishi mumkin.

3. DASTURLASH. Kod yozishni bilasizmi? Agar shunday bo'lsa, dasturchi sifatida yaxshigina pul ishlashingiz mumkin. Dasturlash tillaridan PHP, Java, JavaScript, Ruby, C va hokazo, yoki tizimlardan Android, WordPress, Joomla, iOS va boshqalarini, yoki ma'lumotlar bazasi, axborot xavfsizligi, tarmoqlar kabi yo'nalishlardan birini mukammal bilsangiz, freelancing orqali pul ishlashingiz oson kechadi. Bunda yuqorida sanab o'tilganlarning faqat bittasini mukammal bilishingiz ham ish beradi. Misol uchun faqat CSSni to'liq o'zlashtira olasiz, boshqa dasturlash tillarini bilmagan holda ham pul ishlashingiz mumkin.

4. MIJOZLARNI QO'LLAB-QUVVATLASH. Bu soha nafaqat xorijiy bozorda rivojlangan, balki O'zbekistonda ham jadal sur'atlar bilan yuksalmoqda. Kimgadir qaysidir sohani erinmasdan o'rgata olasiz, inij mijoizlarning minglab savollariga javob topib berishingizga ko'zingiz yetsa – bu ish Siz uchun! Mijozlarni qo'llab-quvvatlash (customer service) sohasiga xorijda talab juda katta. Email orqali, telefon yoki jonli chat orqali ma'lum bir kompaniya mijozlari uchun yordam xizmatini ko'rsatganingiz uchun Sizga haq to'lanishi mumkin.

5. INTERNET MARKETING. Internet orqali reklama qilish oson ish emas. Shuni hisobga olgan holda freelancing sohasida internet marketingga juda katta talab bor. Mahsulot va xizmatlarni ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilish, saytlarda mahsulot yoki xizmatlar haqida PR maqolalar yozish, YouTube kanallarida video roliklar tayyorlab ommalashtirish – bularning barchasi internet marketingning eng ko'p foydalaniladigan usullaridan hisoblanadi.

6. TARJIMA. Bir tildan ikkinchi tilga har qanaqa shaklda (og'zaki, yozma, sinxron) tarjima qila olasiz, tarjima bo'yicha freelancerlik qilish mumkin. Bugungi kunda tarjima eng ko'p talab etilayotgan tillar Xitoy, Ispan, Portugan va Yapon tillari hisoblanadi. Bu tillarning birortasiga(dan) tarjima qila olasiz, juda ko'p buyurtmalar olishingiz mumkin. Albatta tarjima qilinayotgan tilning ikkinchisi ingliz tili bo'ladi.

6- Bosqich. **Internetda veb-saytlarni ishga tushirish.**

Sayt uchun domen va hosting olinadi va bajaruvchi saytni vaqtinchalik domendan asosiysiga ko'chiradi, saytni hamma ko'rishi imkoni bo'ladi. Agar texnik shartlarda saytni qidiruv tizimlaridan ro'yhatdan o'tkazish, sayt tashrifi tahlili tizimlariga ulash va boshqa SEO ishlar ko'rsatilgan bo'lsa, ular bajaruvchi tomonidan amalga oshiriladi.

7 - Bosqich. **Saytni sinovdan o'tkazish.**

Bir nechta odam tanlanadi, masalan, mijozning tanishlari yoki ishchilari va ular saytning ishlashini turli xil qurilmalarda tekshiradilar: modullarning ishlashini, sahifalardagi havolalar to'g'ri ochilishini, barcha rasmlar yuklanishini va hokazo. Ushbu bosqich odatda bir haftadan bir oygacha davom etadi. Agar saytda ma'lumotlar kiritish yerlari bo'lsa noto'g'ri ma'lumotlar kiritilib ko'riladi, mavjud

bo'lmagan sahifalarga o'tishga harakat qilinadi va saytning hatolari aniqlanadi hamda to'g'irlanadi.

8- Bosqich. Tayyor bo'gan saytni rivojlantirish va internetda ommaviylashtirish.

Saytni ommaviylashtirish uchun uni internetda reklama, ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'lash, sayt kataloglarda saytga havolalar qoldirish yo'llari bilan amalga oshirish mumkin. Agarda saytda yangiliklar va maqolalar joylashtirish imkoniyati mavjud bo'lsa unga vaqti-vaqti bilan yangi materiallar bilan to'ldirilib Unutmang!!! Ta'lim tizimi eng katta kontingentlardan biri. Uni yagona maqsadga yo'naltirish, yo'naltira olish – bu chinakam baxt, farovon kelajak deganidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. – T.:O'zbekiston, 2017.
2. <https://lex.uz/docs/-3107036>
3. <https://azamat.uz/ozbekistonda-freelancing-orqali-pul-ishlash-uchun-eng-yaxshi-10-ta-sayt/>